

INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANI BO‘YICHA YARATILADIGAN KOMPYUTER IMITASION MODELLARDAN FOYDALANIB O‘QITISH METODIKASI

Aminov Bahrom Burxonovich

O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15286111>

Annotatsiya. Ushbu maqolada umum ta’lim maktablarida o‘quv jarayonini takomillashtirishda, samaradorligini oshirishda kompyuter imitatsiyon modellardan foydalanish masalasiga bag‘ishlangan bo‘lib, umum ta’lim tizimida kompyuter imitatsiyon modellarning zamonaviy yutuqlari, dasturiy vositalarini o‘quv jarayoniga qo‘llash bo‘yicha ilgari surilayotgan g‘oyaning dolzarbligi keltirilgan.

Kalit so‘zlar: imitatsion model, o‘qitish usuli, ta’lim texnologiyasi, o‘qitish texnologiyasi, axborot-kommunikatsiya texnologiyasi.

Аннотация. Данная статья посвящена вопросу использования компьютерных имитационных моделей в совершенствовании образовательного процесса и повышения его эффективности в общеобразовательных школах, а также современным достижениям компьютерных имитационных моделей в системе общего образования, применению программных средств в образовательном процессе. представлена актуальность предложенной идеи.

Ключевые слова: имитационная модель, метод обучения, образовательная технология, технология обучения, информационно-коммуникационные технологии.

Abstract. This article is devoted to the question of the use of computer simulation models in the educational process and the improvement of ego effectiveness in public schools, as well as the modern achievements of computer simulation models in the general education system, application of software tools in the educational process. predstavlena actuality of the predlozhennoy idea.

Key words: imitation model, training method, educational technology, training technology, information and communication technology.

Zamonaviy ta’limning dinamik jarayonlari doirasida mutaxassisning uslubiy faoliyati doimiy ravishda murakkablashib, boyitilib boriladi va asta – sekin bilimga, malakaga, ko‘nikmaga aylanib boradi. Bunda vazifalarning o‘zaro nisbati o‘zgarib borishini kuzatish mumkin. Axborotlar va ularning tarkibiy qismi ikkinchi darajaga tushib, dizayn, tashkil etish, dasturiy vositalardan foydalanish va interfeys hamda boshqalar maqsadlarga e’tibor berish lozim bo‘ladi. Shu bois mantiqiy savol tug‘iladi: zamonaviy axborot texnologiyalar asosida bilimlarning mazmuni va tuzilishi qanday bo‘lishi kerak? Yuqorida keltirilgan fikrlarga asoslanib berilgan savolga axborot texnologiyalaridan foydalanish bilan bog‘liq uslubiy bilimlarning bir qismi sifatida quyidagi tarkibiy qismlarni ajratib ko‘rsataish mumkin:

* pedagogik faoliyat metodologiyasining predmeti, pedagogik faoliyat metodologiyasining didaktikasi, o‘qitish metodikasi va texnologiyasi bilan o‘zaro bog‘liqligi;

* ta’limning maqsadlari va mazmuni, axborot texnologiyalari vositalaridan foydalanishda o‘quv jarayonining xususiyatlari (yoki o‘quv jarayonining ma’lum bir sohasi);

* o'qitish natijalarini o'qitish va nazorat qilishni tashkil etish tamoyillari, usullari, vositalari, shakllari, ularning o'zaro bog'liqligi;

* o'quv jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanishning maqsadlari, ularning tamoyillar bilan aloqasi, o'qitish usullari, shakllari va vositalari.

Bular o'quv jarayonida ATdan foydalanish metodologiyasining asosiy tarkibiy qismlari bo'lib, ular uslubiy bilimlarning o'zgarmas qismidir. Uslubiy bilimlar tarkibiy qismlarining ikkinchi qismiga quyidagilar kiradi:

• ATdan fan sohasi sifatida foydalanish metodologiyasi, ushbu tarkibiy qismlarning o'zaro bog'liqligini aniq psixologik va pedagogik sharoitlar (vaziyatlar) asosida o'rganish;

* ta'lim faoliyatining ma'lum bir bosqichida uslubiy va uslubiy bilimlarning rivojlanish xususiyatlari va tendensiyalarini ochib beradigan savollar.

Shu bilan birga, obektiv bilim va ko'nikmalar bilan bir qatorda, o'quvchida malaka kompetensiyalarni va uslubiy madaniyatni shakllantirish mumkin. Shu bois ushbu ilmiy-tadqiqotda asosan quyidagi bloklarni o'z ichiga olgan modullar keltirilgan:

* yangi materialni o'zlashtirish uchun muhim bo'lgan ilgari o'rganilgan bilim va ko'nikmalarni ko'paytirishni o'z ichiga olgan faollashtirish kompyuter imitasion modellar asosida;

• kompyuter imitasion modellar asosida zamonaviy adabiyotlarda masalani echish uchun uning mazmunini ochib beradigan va o'quvchi tomonidan ma'lum bir nuqtai nazarni tanlashni o'z ichiga olgan nazariy material;

* kompyuter imitasion modellar asosida materialni tushunish, o'quv jarayonining haqiqiy amaliyotiga, o'z faoliyat tajribasiga murojaat qilish bo'yicha faoliyatni o'z ichiga olgan dasturlari vositalar;

* umumlashtirish va tizimlashtirish, bu talabalarning o'quv materialining asosiy tarkibiy qismlari o'rtasida aloqa o'rnatish, katta hajmdagi ma'lumotlarni taqdim etish uchun kompyuter imitasion modellar vositalaridan foydalanish ko'nikmalarini rivojlantirishni qamrab oladi;

* kompyuter imitasion modellar asosida shaxsga yo'naltirilgan chuqurlashtirish va kengaytirish, taqdim etilayotgan masalalarni echishga qiziqishni rivojlantirish;

* o'quv jarayonini tashkil etish bilan bog'liq vazifalarni bajarish uchun kompyuter imitasion modellardan foydalangan holda virtual laboratoriya ishlarini yaratish;

* kalit so'zlar, tayanch iboralar ma'nosini izohli lug'at yordamida tushuntirish uning mazmunini tushunmasdan, o'quv materialning mazmunini o'zlashtirish mumkin emas;

* kompyuter imitasion modellarining interfeysi o'quv faoliyatini takomillashtirish va samaradorligini oshirish maqsadida ishlab chiqiladi.

Shuni ta'kidlash lozimki, o'quvchilarga turli darajadagi murakkab va qiyin bo'lgan vazifalarni topshiriqlarni yuklash maqsadga muvofiq emas.

Ikkinchi tamoyil to'g'risida fikr yuritganda zamonaviy ta'limda axborot-kommunikasiya texnologiyalaridan (AKT) foydalanish imkoniyatlarini o'rganish terminologik apparatini, shuningdek AKTdan foydalanish metodologiyasini ishlab chiqish va uslubiy asosni belgilashdan boshlanadi. Buning uchun, birinchi navbatda, asosiy tushunchalarning mohiyatini, xususan, "o'qitish usuli", "ta'lim texnologiyasi", "o'qitish texnologiyasi", "axborot-kommunikasiya texnologiyasi" va "ta'limda AKTdan foydalanish metodikasi" ni tahlil qilish lozim. SHu bilan birga, biz nominal ta'riflar bilan bir qatorda, ma'lum bir ta'riflarni keltirishni joiz deb topdik, ular qabul qilingan (nominal) ayrim ta'riflardan farqli o'laroq bo'lishi mumkin.

"Informatika" fanidan dars jarayonini samaradorligini oshirishda kompyuter imitasion modellardan foydalanib o'qitish, shubhasiz, bu fan bo'yicha bilim, ko'nikma va malaka hamda

mahoratga ega bo'lishda muhim rol o'ynaydi. Bu kabi o'qitish jarayonini ta'lim tizimidagi barcha fanlardan tashkil etish muammosi dolzarb bo'lib bormoqda. Umum ta'lim maktablari fanlari bo'yicha kompyuter imitasion modellardan tayyorlangan o'qitish vositalari o'quvchilarni zaruriy kasbiy bilim, ko'nikma va malakalarga ega bo'lishi davr talabi bo'lib, unga o'zgacha interaktiv, ya'ni ikki yoqlama faol yondashish lozimdir, bu jarayonda o'qituvchi ham talaba ham birdek faol bo'lishiligini taqazo etadi.

Shuningdek, hozirgi kunda barcha o'quv yurtlar talabalariga o'qish, o'rganish va ta'lim olishning belgilangan muddatlarda zaruriy bilimlarni berish hamda ularda mustaqil ravishda fan-texnikaning yangi yutuqlarini o'zlashtirish ko'nikmalarini hosil qilish uchun o'qitishning mavjud uslublari va vositalarini tubdan o'zgartishi, professor-o'qituvchi va talabaning interaktiv muloqoti natijasida bilim olish, ta'lim olish unumdorligini oshirish vazifasi dolzarb bo'lib turibdi. Bu vazifani ijobiy hal etishda zamonaviy kompyuter texnologiyalaridan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Kompyuter texnologiyalari ta'lim jarayonida keng qo'llanila boshlanishi bilan birga ilm o'rganishning yangi axborot muhiti ham rivojlanib bormoqda.. Shu sababli kompyuter texnologiyalaridan foydalangan holda professor-o'qituvchilar talabalarga interaktiv ta'lim usullaridan ya'ni kompyuter imitasion modellaridan (KIM) foydalanishi o'quv maqsadlarini amalga oshirishda va uning samaradorligini oshirishda yaqindan ko'maklashadi. O'qitishning zamonaviy kompyuter vositalaridan foydalanish interaktiv usul bo'lib, bunda talaba bilan o'qituvchi kompyuter yordamida va aksincha, muloqotga kirishadi. KIM lar ta'lim jarayonining hamma bosqichlarida, ya'ni mavzuni mazmunini ochib berishda mustaqil o'qishda, takrorlashda, nazorat qilishda, amaliy va laboratoriya hamda seminar mashg'ulotlaridan virtual resurslar sifatida, mustaqil ta'lim olishda va masofadan o'qitishda foydalaniladi. Zero, bunda KIM lari talaba uchun interaktiv muhit yaratib, o'qituvchi-texnik vosita- o'rganish obekti, sifatida hamkor jamoa ko'rinishida faol ishtirok etadi.

KIMlaridan interaktiv ta'lim olishga quyidagi xususiyatlar kiradi:

o'quv materiallari manbaasi bo'lib, bunda kompyuter texnologiyalaridan o'qituvchi yoki darslikning qisman yoki to'la qamrab olish natijasida KIM yaratiladi;

KIM ko'rgazmali vosita bo'lib, bunda kompyuter texnologiyalarining multimedia va telekommunikasiyalarining imkoniyatlaridan foydalangan holda sifat jihatidan ta'lim jarayoni yuqori natijalarga erishishi uchun imkoniyatlar yaratiladi;

KIM individual informatsiya almashinish va foydalanish tarmog'i bo'libgina qolmay, bunda talaba o'ziga kerakli bo'lgan barcha bilimlarga ega bo'lishi kerak bo'lgan savollarga ham javob olish imkoniyati mavjud;

KIM bilimlarni sinash, diagnostika qilish va nazorat vositasi bo'lib, bunda talaba o'rgangan mutaxassisligi bo'yicha olgan bilimlarini sinashi, uni diagnostika qilishi va nazorat etishi mumkin.

Umum ta'lim maktablarida o'quvchilarni vaqtlarini unumli o'tkazishida KIM quyidagicha foydalanishi mumkin:

fanlar yuzasidan mustaqil ishlarni bajarishi;

tarmoq bo'yicha kerakli ma'lumotlarni olishi;

ta'lim dasturlari va ulardan tarmoqda foydalanishi;

kompyuter texnologiyalari masofadan o'qish, mustaqil ta'lim uchun imkoniyatlar yaratilishi shular jumlasidandir.

KIM o'quv jarayonida interaktiv usullaridan foydalanishi quyidagi xususiyatlarni o'zida aks etadi:

o'qish jarayonini umumlashtiruvchi mashg'ulot ya'ni ma'ruza va amaliyot darslarini birgalikda tashkil etish va yangi mavzuni o'qitishda, uni mustahkamlashda, takrorlashda, nazorat qilishda, amaliy va laboratoriya hamda seminar mashg'ulotlarida, mustaqil ta'lim olishda qo'llash imkoniyatini yaratadi;

o'quvchilar faolligi va ularning o'zlashtirish samaradorligini oshirish, kompyuterlararo tarmoqni boshqarish usullariga;

o'qituvchining talabalar ishini kuzatish, ularga umumiy va kerak bo'lganda individual yondashish, kompyuter tarmog'i yordamida har bir o'quvchining bilim saviyasi haqidagi ma'lumotga ega bo'lish mahoratiga; o'qituvchining axborot almashinish muhiti elementlarini (kompyuter texnologiyalari bilan ishlovchi o'quv va namoyish jihozlari, dastur vositalari va tizimlar, elektron darsliklar, virtual laboratoriyalar qo'llanmalar va hokazolarni), mos ravishda tayyorlashiga, ularni mutaxassislik fanlari bilan bog'lashga bo'linadi.

Umumta'lim maktablari ta'lim tizimida KIM tabiiy fanlarini o'rgatish va o'rganishda ulardan obrazli ko'rinishda foydalanganda o'quv jarayonini axborotlashtirishda o'qituvchi-pedagoglardan va to'quvchilardan dasturiy vositalardan foydalanish savodxonligini talab qiladi. KIM lardan foydalanishga quyidagilar kiradi:

informatika va axborot texnologiyalarining asosiy tushunchalarini o'zlashtirishi;

kompyuter texnika vositalari ichki va tashqi qurilmalarini va uning funksional imkoniyatlarini o'zlashtirish;

Internet global tarmog'i imkoniyatlaridan unumli foydalana bilishi; elektron kutubxona va elektron xatlar yordamida mutaxassislikka yo'naltirilgan ma'lumotlarni o'z bilishi; zamonaviy darajadagi ma'lumotlar bazasi, gipermatn, multimedia (gipermedia), mikroduyolar, immitasion modellar, elektron kommunikasiyalar (tarmoqlar), ekspert sistemalarni o'z ichiga olgan kompyuter axborot muhitining mavjud bo'lishi; xalqaro serverlar orqali fan-texnika yangiliklarini kuzatishi va ular yuzasidan interaktiv suhbatlar olib bora bilishi zarur.

Umumta'lim maktablarida KIM foydalanib dars o'tish jarayonida kompyuter texnologiyalarining dasturiy vositalaridan foydalanish g'oyasini rivojlantiradi, zamonaviy kompyuterlar va telekommunikasiyalarning o'ziga xos imoniyatlari bilan bog'liq bo'lgan ta'limning hali o'rganilmagan yangi texnologik variantlarini ochadi. O'rganuvchiga psixologik, pedagogik va boshqa mutaxassislik axborotlarini kompyuter orqali tayyorlash, o'rganish, korreksiya (tuzatish) qilish va kuzatish hamda ma'lumotlarni uzatish jarayonlarni ifodalaydi.

Bu jarayonda KIM quyidagi uchta varianti asosiy bo'ladi: bo'lajak o'qituvchi-talabalarni KIM orqali muayyan mutaxassislik bo'yicha yangi axborotlarni to'plash texnologiyasi, bunda kompyuterda elektron darslik yoki elektron qo'llanma sifatida alohida o'qitish, o'rgatish mavzulari, alohida didaktik topshiriqlar va shunga o'xshash boshqa xil ma'lumotlar olishi mumkin;

mazkur fan bo'yicha KIM dan foydalanayotgan qismlarining eng muhimlari aniqlanadi;

monotexnologiya, bunda dars jarayonini boshqarishning hammasi, shu jumladan diagnostika, monitoringning barcha turlari KIM qo'llanilishiga tayaniladi.

Kompyuter imitatsion modellariga misol tariqasida MS Excel elektron jadvalida MAKC funksiyalardan foydalanish uchun kompyuter imitatsion modeli tayyorlangan. Bu imitatsion modelda MAKC funksiyasidan foydalanish qadamma-qadam tushuntirilgan.

1-rasm. МАКС funksiyasidan foydalanish uchun kompyuter imitatsion model.

2-rasm. СТЕПЕНЬ funksiyasidan foydalanish uchun kompyuter imitatsion model.

Yuqorida keltirilgan misollardan ko'rinib turibdiki, o'quvchilarga faol, mustaqil ishlash imkoniyati berilganda biz tashabbuskor odamlarni tarbiyalashimiz mumkin. Bunga erishish uchun o'qituvchi o'quvchilar bilan ishlashning faol shakllari va usullaridan foydalanishi kerak.

Xulosa qilib aytish mumkinki, o'quvchilarni ijodiy izlanishlar olib borishiga, ular yuzasidan tadqiqotlar o'tkazishiga, optimal qarorlar qabul qilishga o'rgatishidir. Barcha umum ta'lim maktablari ta'lim tizimida bugungi kunning dolzarb muammolaridan biri bo'lgan ta'lim jarayonini davr talabi darajasiga etkazish zamonaviy KIM o'quvchilarga o'rgatishdan maqsad interaktiv usullarni qo'llash, har bir o'quvchilarni bilim saviyasini butun jahon talablariga to'la javob bera oladigan darajaga ko'tarish orqali mustaqil mamlakatimizning ilmiy, iqtisodiy va ma'naviy-ma'rifiy jihatdan rivojlanishiga o'z salmoqli hissasini qo'shadigan etuk kadrlarni, komil insonni shakllantirishdan iboratdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Володин А.А. “Компьютерное имитационное моделирование при изучении основ цифровой техники будущих учителями технологии”. Автореферат. Воронеж 2005.
2. Лутфиллаев М.Х. Разработки методической системы виртуальных ресурсов на основе компьютерных имитационных моделей Ж, "Казахский журнал новости науки" научно-технический журнал 2015 №1. 9-19 С.
3. Кельтон В., Лоу А. Имитационное моделирование. Классика СС. 3-е изд. СПб.; Питер: Киев: Издательская группа БХВ, 2004, — 847 с.: ил.
4. Суюмов Ж.Ю., Лутфиллаев М.Х. Компьютер имитацион моделлар асосида мультимедиали электрон қўлланмалар яратишнинг назарий асослари. НамДУ илмий ахборотномаси №7. Наманган 2021

5. Лутфиллаев М.Х. Ахборот технологиялари интеграцияси асосида таълим самарадорлигини ошириш // Касб ҳунар таълими. –Тошкент, 2004. -№5. –Б. 28-29.
6. Лутфиллаев М.Х., Файзиев М.А. Ахборот технологиялари асосида компьютер имитацион моделини яратиш масаласи // Ахборот-коммуникацион технологиялар ўқув жараёнида: муаммолар, ечимлар ва истиқболлар: Республика илмий-методик конференцияси материаллари. I-қисм 25-26 декабрь 2007. Самарқанд, 2007. –Б.4-7.